

MATEMATIKA DARSLARIDA TURLI DIDAKTIK MATERIALLARDAN FOYDALANISH

Raximbayeva Raxila Oybek qizi¹

¹Xorazm viloyat Gurlan tuman 17-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Davlatova Javida Allamberganovna²

²Xorazm viloyat Gurlan tuman 17-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7524513>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematika darslarida va darsdan tashqari vaqtda o'quvchilarni matematika faniga qiziqishini oshirishda qo'llaniladigan didaktik materiallarni qo'llash haqidagi tavsiyalar o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: matematika, didaktik material, topshiriq, rebus, grafik diktant
"Matematika – fanlarning shoxi va xizmatkori", -degan edi E.T.Bell. Darhaqiqat, matematika barcha fanlar ichiga kirib boradi. Matematika – eng ko'hna fanlardan biri. Matematika yoshlarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini o'stiradi. Shu sababli bu fan qadimdan maktablarda o'qitilib kelingan. Mantiqiy mushohada, fazoviy tasavvur, abstrakt tafakkur inson faoliyatining barcha sohasi uchun zarur qobiliyatki, bular matematikani o'rganish jarayonida shakllanib boradi.

O'quvchi matematika fanini yaxshi o'zlashtirish orqali boshqa fanlarni ham to'laroq tushuna boradi. Darslarda va darsdan tashqari vaqtlarda, to'garaklarda, matematik kechalarda turli xil didaktik materiallardan foydalanish o'quvchining matematika faniga bo'lgan qiziqishini yanada ortishiga xizmat qiladi.

$$\text{🍏} + \text{🍏} + \text{🍏} = 30$$

$$\text{🍏} + \text{🍌} + \text{🍌} = 18$$

$$\text{🍌} - \text{🥥} = 2$$

$$\text{🥥} + \text{🍏} + \text{🍌} = ???$$

Bu kabi qiziqarli va mantiqiy mashqlar orqali o`quvchilar matematika faniga faqat sonlar bilan emas, balki hayotiy misollar, rang-baranglik rasmlar orqali ham kirib borishi mumkinligini isbotlaydi. Bunday mashqlar, ayniqsa, boshlang`ich sinf o`quvchilarini jalb qiladi. Boshlang`ich sinf o`quvchilari psixologiyasidan ham ma`lumki, bu yoshda bola ko`proq ko`rgazmalilikka, rang-baranglikka katta e`tibor qaratadi. Hozirgi kunda bu kabi misollar juda ko`p. iqtidorli o`quvchilar bilan ishlashda, dars jarayonida eng oldin ishlab bo`lgan o`quvchilarga bo`sh o`tirmasdan shunday misollarni kartochkalarda tarqatish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bundan tashqari 1-2-sinf o`quvchilari uchun "Grafik diktant" lar juda qiziqarli mashq turlaridan sanaladi.

Bunday mashqlar chamalash, taqsimlash, chizish, o`ng, chap kabi ko`nikmalarni o`rgatibgina qolmay, o`quvchini yaratuvchanlikka, kreativlikka, o`z ijodidan hayratlanish, faxlarnish tuyg`ularini tarbiyalashda ham muhim omil sanaladi. O`quvchilar grafik diktantni chizar ekan, ular o`zlari bilmagan holda

nimadir yaratadi. Mevalar yoki hayvonlar, mashinalar chizadi. Bu topshiriqlarni matematika darslarida dam olish daqiqasi sifatida ham o'tkazish mumkin. Bunda o'quvchilar o'qituvchi tavsiyasiga asosan daftarlariga chizishi mumkin. O'qituvchi quyidagicha tushuntiradi.

- Ikki katak chapga
- Uch katak yuqoriga
- Bir katak o'ngga

Bundan tashqari matematika to'garaklarida fanga bo'lgan qiziqishni yanada oshirish maqsadida krossvordlar, rebuslar "Yo'lni topishga yordam bering" yoki "10 ta farqni toping" kabi didaktik materiallarni qo'llash ham katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Jumayev, Z.To'ychiyeva "Matematika topshiriqlari"
2. O.Qurbanova, D.To'xliyeva "Rasmlı testlar"

